

Лингвистические аспекты эстетической и философской категории комического

Зинин Евгений Олегович,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986577>

кандидат филологических наук, доцент
Наманганского государственного университета,
город Наманган, Республика Узбекистан

E-mail: evgeniyzinin80@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена характеристике лингвистических аспектов эстетической и философской категории комического. В статье обосновывается тезис о том, что именно язык является тем средством, которое достаточно пластично для того, чтобы предавать все возможные виды комического.

Ключевые слова: комическое, ирония, сарказм, гротеск, юмор, сатира, языковая игра, языковая агрессия

Annotation. The article is devoted to the characteristics of the linguistic aspects of the aesthetic and philosophical category of the comic. The article substantiates the thesis that language is the means that is flexible enough to convey all possible types of the comic.

Key words: comic, irony, sarcasm, grotesque, humor, satire, language game, verbal aggression

Комическое (от др. греч. κωμῳδία, лат. *comœdia*) — философская категория, обозначающая культурно оформленное, социально и эстетически значимое смешное.

В «Литературном энциклопедическом словаре» о категории комического сообщается следующее: «Начиная с Аристотеля, существует огромная литература

о комическом, его сущности и источнике; исключительная трудность его исчерпывающего объяснения обусловлена, во-первых, универсальностью комического (всё на свете можно рассматривать «серьёзно» и «комически»), а во-вторых, его необычайной динамичностью, его «природой Протея» (Жан Поль Рихтер), игровой способностью скрываться под любой личиной.» [3, с. 162]. В эстетике комическое нередко противопоставляется трагическому как его логическая коррелята. В связи с этим категория комического используется как категория общефилософская по отношению к общественным процессам, истории общества, бытовым ситуациям и т.п. Переходу комического в разряд философских понятий способствует также его отмеченная выше «протеистичность», т.е. многоликость, переходящая в универсальность.

Тем не менее, изначально комическое выступает как категория общеэстетическая, т.е. в той или иной степени обращенная ко всем видам искусства – литературе, театру, кино, изобразительному искусству, музыке. Очевидно, что виды искусства неоднородны, с точки зрения их возможностей для реализации смеховой культуры. Так, в наименьшей степени комическое может реализовываться в музыке, по крайней мере, оно бывает не столь очевидным. О комическом в музыке пишет Т.А. Горячева: «Комическое в музыке – это художественно выраженная композитором оценка окружающего мира, искусства, в том числе музыки, находившей в каждую культурную эпоху свои средства для воплощения его исторически актуального понимания. Изучение в музыке изменений содержания комического, вызванных влиянием на авторов философских интенций их времён, реализует константный признак культуры - её потребность в самоописании» [2, с. 144]. Однако понимание комического начала в музыкальном произведении требует определенной специальной подготовки, оно невозможно без особой комической рефлексии, т.е. требует особого эмоционального и интеллектуального настроения.

Несколько большими возможностями для экспликации смешного обладает изобразительное искусство. Создаваемые в нем зрительные образы интерпретируются гораздо легче, чем образы музыкальные, поэтому, например,

карикатура, как утрированная форма портретного искусства, однозначно опознается как сатирическое или юмористическое произведение.

Из этого следует, что наиболее адекватными средствами создания комического располагают те виды искусства, которые обращены к слову, а именно литература, театр и кинематограф. Здесь же можно указать многие жанры устного народного творчества, которые функционально ориентированы на представление комического – частушки, анекдоты, докучные сказки и др.

Именно язык является тем средством, которое достаточно пластично для того, чтобы предавать все возможные виды комического. К средствам комического относят *иронию, сарказм, гротеск*. Ирония – это троп, состоящий в использовании слова в прямо противоположном значении (энантисемия), с целью достижения комического эффекта, благодаря которому создается ощущение, что предмет обсуждения не таков, каким он кажется. Ср. у Н.В. Гоголя в «Ревизоре»: *«Полицмейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как родной в семье, а в лавки и в гостиный двор наведывался, как в собственную кладовую»*.

Сарказм – это крайняя степень иронии, злая насмешка. Отличием сарказма от собственно иронии является немедленное обнажение подразумеваемого. В качестве примера можно привести известный афоризм А. Эйнштейна: «Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчёт первой у меня имеются сомнения». Гротеском (буквально — «причудливый», «комичный») называется вид художественной образности, комически или трагикомически обобщающий и заостряющий жизненные отношения посредством причудливого и контрастного сочетания реального и фантастического, правдоподобия и карикатуры, гиперболы и алогизма. Ср. у Гоголя: *«Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх»*. К видам комического традиционно относят *сатиру и юмор*. «Сатира - (лат. *saure*), вид комического: беспощадное, уничтожающее переосмысление объекта изображения (и критики), разрешающееся смехом; специфический способ художественного воспроизведения действительности, раскрывающий ее как нечто

превратное, несообразное, внутренне несостоятельное. Сатира “моделирует” свой объект, создавая образ высокой степени условности, что достигается “направленным искажением” реальных контуров явления с помощью преувеличения, заострения, гиперболизации, гротеска. Сатирик использует и другие виды комического (такие, как юмор и ирония), но для собственно сатиры характерна резко выраженная негативная окрашенность эстетического объекта» [3, с. 370]. «Юмор - особый вид комического; отношение сознания к объекту, сочетающее внешне комическую трактовку с внутренней серьезностью. В согласии с этимологией слова, юмор заведомо “своенравен”, личностно обусловлен, отмечен отпечатком “странного” умонастроения самого “юмориста”» [3, с. 521]. В соответствии с этим можно сказать, что юмор, в отличие от сатиры, характеризуется универсальностью, т.к. может проявляться в любом речевом жанре, в то время как сатира может обрести необходимые для себя формы только в рамках жанра литературы (реже, фольклора).

Такая точка зрения, ставшая во многом традиционной, нередко оспаривается современными исследователями. Так, в кандидатской диссертации Антонио И.А. на тему: «Терминология комического в лингвистических исследованиях» в качестве положения, выносимого на защиту, представлено следующее соображение: «Не существует лингвистических оснований для выделения трех видов комического по типу эмоционального отношения к объекту; комическое в лингвистике более целесообразно представлять с помощью таких лингвистических терминов, как: *языковая игра, юмор, речевая агрессия, остроумное и ирония*» [1, с. 4].

Под термином «языковая игра» подразумевается «набор различных средств языковой реализации когнитивных механизмов юмора и остроумного, который отграничивает их от других видов нарушения языковой нормы по интенциональному критерию. <...> Остроумное - также лингвокогнитивный механизм, реализующийся в виде языковой игры, но, в отличие от юмора, отношения между скриптами не оппозитивные. В рамках остроумных текстов и номинаций осуществляются различные трансформации одного скрипта

(контаминация, замена слотов, расширение скрипта и др.), или же взаимодействия между двумя скриптами (соположение, дополнение). <...> Речевая агрессия - словесное выражение негативных чувств, эмоций или намерений в особо неприемлемой в данной речевой ситуации форме. Коммуникативная цель данного рода текстов - «нанесение ущерба адресату», «дискредитация». Что касается языкового уровня, то он характеризуется наличием лексики с ярко выраженной негативно-оценочной семантикой. Тексты, содержащие речевую агрессию, не содержат никаких манипуляций со скриптами. Смех может быть незапланированным перлокутивным эффектом, но только у косвенного адресата» [1, с. 22].

Как видим, комическое в свете лингвокогнитивных исследований приобретает свою специфику. Его границы не совпадают с традиционными представлениями эстетики и литературоведения о комическом и его формах. Такая точка зрения, на наш взгляд, при всей своей нетрадиционности имеет право на существование. Комическое может проявляться в большинстве видов и жанров искусства, но более всего оно характерно для жанров комедии, буффонады, мима, капустника, фарса, скетча, кинокомедии, фельетона, эпиграммы, пародии, частушки, карикатуры, шаржа. Комическое может выражаться в форме анекдота, шутки, каламбура и т.п.

Чрезвычайно показательны и то, что комическое может порождаться случайно, возникать неосознанно — в оговорках, описках, различных комических недоразумениях и ошибках. Классическим примером подобного является образ подпорúчика Кижé, персонажа исторического анекдота времён царствования императора Павла I, а также повести Юрия Тынянова «Подпоручик Кижэ» — несуществующего офицера, появившегося в документах из-за ошибки писаря, но, тем не менее, несколько раз произведённого в новый чин императорским указом.

В искусстве комическое всегда выступает как критика тех или иных фактов общественной жизни. Если смешным может казаться практически все, что внезапно нарушает привычный порядок вещей, то комическое включает в себя

только часть подобных явлений, особым образом осмысленных и переработанных при помощи тех или иных художественных средств.

Литература

1. Антонио И.А. Терминология комического в лингвистических исследованиях: Дисс... канд. филол. наук. – М., 2009. – С. 4; 22.
2. Горячева Т.А. Комическое в музыке: история понимания // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. – СПб, 2009. - № 2. – С. 144.
3. Литературный энциклопедический словарь / Под ред.В.М. Кожевниковой П.А. Николаева. – М.: Сов. Энциклопедия, 1987. – 750 с.